

**KURASHDA “BELDAN OSHIRIB TASHLASH” TEXNIK HARAKATI
BOSQICHLARINING BIOMEXANIK TAHLILI****Tajetdinov Maxamatdin Ko`ptilewovich**

Ajiniyaz nomidagi NDPI Jismoniy tarbiya nazaryasi va uslubiyati kafedrasida asistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15422312>

Annotatsiya. Kurashning milliy turlarini rivojlantirish konsepsiyasining asosiy tamoyillari jangovar sportning ko'plab turlarida, jumladan kurashda ham o'z ifodasini topgan. So'nggi paytlarda kurashda sportni takomillashtirish muammosi sportchilarning aksariyati turli xil texnikalarni bajarish texnikasini takomillashtirishga asossiz ravishda ko'p vaqt sarflashlari sababli o'ziga xos keskinlikka ega bo'ldi. Kurashning nafaqat milliy turlari, balki jangovar sportning boshqa turlari bo'yicha ham kurashchilarni tayyorlashga biryoqlama yondashilganiga ham urg'u berish lozim, chunki sportchilarni tayyorlash vositalari va usullarini ishlab chiqish ularning morfologik va funksional ko'rsatkichlari e'tiborga olinmagan holda amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlari: Kurashning milliy turlarini rivojlantirish konsepsiyasining asosiy tamoyillari jangovar sportning ko'plab turlarida, jumladan kurashda ham o'z ifodasini topgan.

O'zbekistonda kurashning milliy turlari jangovar sport turlaridan biri bo'lib, situatsion sport turlariga kiradi, chunki ular olishuv paytida yuzaga keladigan vaziyatlar tez o'zgarib turishi, shuningdek, raqib bilan faol aloqa natijasida yuzaga keladigan chalg'itish omillarning ta'siri bilan ajralib turadi. 2000-yildan boshlab mamlakatimiz tadqiqotchilarining nafaqat nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, balki O'zbekiston Respublikasining maqsadli siyosati tufayli xalqaro kurash sport maydonlarida, shu jumladan, bugungi kunda rivojlanib borayotgan milliy kurash turining mavqeini yuksaltirishga xizmat qiluvchi eng salmoqli asarlari nashr etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 2-oktabrdagi “Kurash” milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori kurashning milliy turlarini rivojlantirishga turtki bo'ldi.

Kurashning milliy turlarini rivojlantirish konsepsiyasining asosiy tamoyillari jangovar sportning ko'plab turlarida, jumladan kurashda ham o'z ifodasini topgan. So'nggi paytlarda kurashda sportni takomillashtirish muammosi sportchilarning aksariyati turli xil texnikalarni bajarish texnikasini takomillashtirishga asossiz ravishda ko'p vaqt sarflashlari sababli o'ziga xos keskinlikka ega bo'ldi. Kurashning nafaqat milliy turlari, balki jangovar sportning boshqa turlari bo'yicha ham kurashchilarni tayyorlashga biryoqlama yondashilganiga ham urg'u berish lozim, chunki sportchilarni tayyorlash vositalari va usullarini ishlab chiqish ularning morfologik va funksional ko'rsatkichlari e'tiborga olinmagan holda amalga oshirilmoqda. Ma'lum bir sport turi uchun ishlatiladigan ko'rsatkichlar yoki qobiliyatlar orasida tez-tez qo'llaniladigan sportchining jismoniy holatining antropometrik ko'rsatkichlari, ma'lum texnik va taktik harakatlarni bajarish uchun biomexanik parametrlar, istiqbolli sportchilarni aniqlashga imkon beradigan funksional xususiyatlar, qo'shimcha ravishda, ba'zi fiziologik ko'rsatkichlar nafaqat jismoniy ko'rsatkichlar yoki aerobik imkoniyatlarning aksidir, balki musobaqa faoliyati davomida yuzaga keladigan ko'rsatkichlarga o'xshashdir. Shuni ta'kidlash kerakki, murabbiyning ixtiyorida sportchining o'zi tanlagan sport turi bo'yicha istiqbollari haqida aniq prognoz qilish imkonini beradigan deyarli hech qanday vosita va usullar mavjud emas. Bundan kelib chiqib, sportni takomillashtirish bosqichida kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi xususiyatlarini kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan biomexanik, morfologik va funksional o'zgarishlarni hisobga olgan holda

o‘rganish istiqbolli ko‘rinadi. Amaldagi harakatlar simmetrik bo‘lgan sport turlari mavjud, ya‘ni tananing o‘ng va chap tomonlari, masalan, suzishda bo‘lgani kabi, davriy simmetrik harakatlar amalga oshiriladi, ammo bir qator sport turlarida bajarilgan harakatlar assimetrik xarakterga ega.

Kurash assimetrik harakatlar amalga oshiriladigan, bir tomonlama jismoniy faollik bilan tavsiflangan sport turlariga kiradi. Biz kurashda eng keng tarqalgan texnik-taktik harakat - “Bel orqali to‘ntarish” usulining texnik harakatlarini tahlil qildik. Ushbu texnik harakatni 4 - bosqichga bo‘lish mumkin: 1-bosqich – Tik turish holati; 2-bosqich – ushlab holati; 3 - bosqich – raqibni tashlash holati ; 4 – bosqich - yerga g o‘nish holat kabi bosqichlaridan iborat.

1-bosqich. Tik turish holatini tanlashda sportchi hujum harakatlarini amalga oshirish uchun qulayroq bo‘lgan tomonni tanlaydi. Ustuvor tomonda qo‘l va oyoq bir nechta funksiyalarni bajaradi: raqibni nazorat qilish, keyingi hujum harakatlarini rejalashtirish. Turish holati bosqichida energiya resurslarini to‘plash va qayta taqsimlash, shuningdek, kurashchining keyingi harakatlarni amalga oshirishga tayyorligi amalga oshiriladi. Shuni ta‘kidlash kerakki, tananing yetakchi bo‘lgan tomonidagi mushaklar ko‘proq yuklanadi (o‘ng va chap tomondan turish), bunda yetakchi qo‘l raqibning harakatlarini nazorat qiladi. Shuningdek, og‘irlik markazining o‘ng tomonga (o‘ng tomondan turish) yoki chapga (chap tomondan turish) siljishi ham kuzatiladi.

Og‘irlik markazining proeksiyasi yetakchi tomonga siljiganligi sababli, kurashchining muvozanat sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2-Qo‘llar bilan ushlab bosqichi: Tana tayanch maydonida ratsional holatni saqlaydi.

Tananing barqarorligi nisbiy muvozanat tufayli saqlanib qoladi, ammo raqibning harakati tananing bo‘g‘inlari harakatining gorizonta va vertikal tarkibiy qismlari tufayli muvozanatni buzishi mumkin. UOM – tananing umumiy og‘irlik markazining tayanch maydoniga nisbatan joylashuvining o‘zgarishi oyoqlarning, xususan, oyoq kaftining tayanchdan ajralishiga olib keladi. Go‘l kamarining mushaklari taranglashgan holatda, ammo eng katta yuklama qo‘l panjasiga tushirishni ta‘minlaydigan mushaklariga tushadi.

7-rasm. Kurashda bel orqali to‘ntarish texnik harakatiga o‘rgatish uslubiyati

3-Tashlash bosqichi. Ushbu bosqichda raqib dastlab tayanch maydonidan uzoqlashadi.

Sportchilar, qoida tariqasida, ustuvor tomonda mushaklar kuchlanishini oshirish orqali tashlash xarakati bajariladi. Misol sifatida biz ko'rib chiqayotgan "Bel orqali to'ntarish" xizmat qilishi mumkin. Kurashchi o'zining ustuvor qo'li bilan raqibning yoqasidan ushlaydi, so'ngra og'irlik markazi va ustuvor tomon mushaklarining faol ishi orqali raqibning muvozanatini buzadi, shundan so'ng u raqibning ostiga o'girilib, to'ntaradi.

Shu bilan birga, ustuvor qo'lining katta harakatlari tufayli tashlashning doimiy nazorati va qo'llab-quvvatlanishi ta'minlanadi. Bu tashlash texnikasining juda umumiy sxemasi, harakatda ishtirok etadigan yetakchi tomondagi mushaklar katta jismoniy yuklamani boshdan kechirayotganligini ko'rsatadi.

4-Yerga go'nish bosqichi: Raqibni tashlash muhim ahamiyatga ega, chunki noto'g'ri bajarilgan harakatlar jarohatlarga olib kelishi mumkin. To'g'ri bajarilgan harakat raqibning tanasini tashlashning texnik jihatdan to'g'ri bajarilganligini ko'rsatishi mumkin. Erga go'nish texnikasini amalga oshirish bu muhim bosqichidir. Kurashchi yarim o'tirgan holatda yiqiladi, boldir va sonning burchagi tananing yarim egikligi bilan 140-145 gradusni tashkil etadi. (oldinga – son - boldir – 160-165 gradusga teng). UOM tayanchi bilan aloqadan oldin, tananing tezligi jadal oshadi va tananing bo'g'inlari harakati bilan birga keladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ko'p yillik sport mashg'ulotlarining barcha bosqichlarida murakkab muvofiqlashtirilgan texnik harakatlar yaxshilanishi kerak. Biroq, murabbiylarning fikriga ko'ra, sport va texnik tayyorgarlik har xil hajmda bo'lishi mumkin; shunday qilib, tayyorgarlikning dastlabki bosqichida texnik tayyorgarlik 20% gacha, asosiy bosqichda - 50% gacha va sportni takomillashtirish bosqichida - 30% gacha bo'lishi mumkin. Shunday qilib, kurashda tashlash harakatlarining sport texnikasini takomillashtirish bosqichli xarakterga ega, ularning har biri biomexanik xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Energiya nuqtai nazaridan birinchi bosqichni barqaror muvozanat holatidagi boshlang'ich bosqich deb hisoblash mumkin, 2 - bosqich – yoklama qo'lga tushishi bilan, sportchi beqaror muvozanat holatda bo'ladi, chunki tananing bio bo'g'inlarining konfiguratsiyasi o'zgaradi, ammo tana tayanch maydonida bo'lishi yoki tayanch bilan aloqani yo'qotishi mumkin. Uchinchi bosqichni asosiy bosqich deb hisoblash mumkin, shuning uchun mashqlarning keyingi tarkibini bajarish uchun samarali tana holatlari amalga oshiriladi, so'ngra tashlashga o'tiladi – ya'ni to'g'ri yiqilishga qaratilgan. Sportni takomillashtirishning barcha bosqichlarida maxsus texnik tayyorgarlik vosita ko'nikmalarini shakllantirish, texnik harakatlarni, xususan, tashlash harakatlarini rivojlantirish uchun ajratilgan o'quv materialining turli vaqtlariga ajratiladi va turli bosqichlar bo'yicha tavsiya etilgan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924- son "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son «Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ-3306-son «Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-noyabrdagi PQ-4881 sonli «Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son «2019-2023 yillar davomida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi qarori.